

Colonialismo e Decolonialidade: A Influência do Pensamento Europeu na Formação do Ensino Filosófico

Vitória Miranda Baltazar de Sousa¹

¹Universidade Estadual do Ceará, Centro de Humanidades/Filosofia, e-mail:

vitoria.miranda@aluno.uece.br

²ruy.carvalho@uece.br

RESUMO. O presente resumo aborda os conceitos de colonialismo e colonialidade do poder, evidenciando como o eurofalogocentrismo monopolizou a forma como vemos o mundo. Busca-se analisar os impactos persistentes do colonialismo, tornando evidente a prevalência do pensamento eurocentrista e etnocêntrico na sociedade contemporânea, que limita o crescimento cultural dos povos africanos e latino-americanos. O resumo também examina como somos academicamente induzidos a valorizar a cultura europeia e seus escritos, refletindo problemas filosóficos que supervalorizam exclusivamente o povo do continente europeu.

Palavras-chave: Colonialismo. Colonialidade do Poder. Etnocêntrismo.

1. INTRODUÇÃO

O primeiro tópico desse trabalho busca apresentar os conceitos de Colonialismo e Colonialidade do Poder, conceito criado pelo sociólogo Aníbal Quijano, destacando a forma como começamos a perceber o mundo a partir da perspectiva europeia.

Pretende-se também ressaltar os impactos gerados pelo colonialismo e pela colonialidade, dado que o pensamento etnocêntrico ainda persiste na sociedade, limitando o crescimento cultural dos povos colonizados.

Posteriormente, o resumo demonstra que, devido ao pensamento colonial etnocêntrico, os europeus caracterizaram a modernidade de uma maneira que a tornou caricata e universal, ignorando a possibilidade de outras formas de modernidade, particularmente aquelas dos povos colonizados.

Por fim, o resumo evidencia que o pensamento europeu etnocentrista ainda está muito presente no ambiente acadêmico brasileiro, especialmente no ensino de Filosofia. Este pensamento não se volta para a criação de uma filosofia que aborde problemas filosóficos compatíveis com realidades fora do contexto europeu.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho é investigativo, pautando-se em textos de autores renomados de maneira exploratória. “Tem o objetivo de circunscrever um dado tema ou problema de pesquisa dentro de um quadro de referência teórica” (RICHARDSON, 2010, p. 42), fornecendo o auxílio e suporte para o desenvolvimento da temática trabalhada. O estudo foi fundamentado nos autores: Frantz Omar Fanon (2008), David Hume (2004),

Grada Kilomba (2019), Aníbal Quijano (2005), Roberto Jarry Richardson (2010).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para o sociólogo Aníbal Quijano (2005), a colonialidade do poder trata-se da constituição de um poder mundial capitalista, moderno/colonial e eurocentrado a partir da criação do conceito de raça, a qual foi fundamentada na biologia para naturalizar os colonizados como inferiores aos colonizadores. Nesse sentido, deve-se ressaltar que anteriormente não existiam termos como índios ou negros; para exemplificar, existiam/existem (grupos étnicos) como os povos Incas, Maias, Astecas ou falantes de Tupi-Guarani, os quais foram reduzidos ao termo índio. O mesmo aconteceu com os povos de origem africana, uma vez que foram descaracterizados por serem categorizados pelos europeus como uma raça.

Além disso, os europeus se afirmaram como raça branca e superior a esses povos, os deixando sem legitimidade para que ele contasse suas próprias histórias, os tornando reféns do ponto de vista europeu. Partindo do conceito de Colonialidade do Poder, cunhado por Quijano (2005), podemos compreender que mesmo com a independência de países colonizados, não significa que não há uma dominação europeia instaurada, visto que ainda há um padrão que dita o que é válido e o que não é. Sendo assim, embora o colonialismo tenha se encerrado com a independência desses territórios outrora colonizados, ainda há a colonialidade como continuação de uma dominância na vida dos povos que foram colonizados.

Dessa forma, a colonização foi responsável por impedir e inviabilizar o crescimento cultural e dos costumes dos povos colonizados. Quijano (2005) discorre que isso faz parte de um movimento de controle da subjetividade, pois podemos observar em diversos âmbitos da sociedade que acompanhamos um padrão europeu. Além disso, o padrão europeu, por meio do conceito de raça e se colocando como superior, coloca a Europa no centro do mundo, trazendo implicações como decidir até mesmo os papéis sociais que certos povos ocupam na sociedade. Para comentar sobre os impactos causados pela colonialidade, podemos citar o psiquiatra e filósofo Frantz Fanon, que aborda a naturalização criada sobre a inferioridade dos povos não europeus colonizados por meio do conceito de raça. Fanon (2008) retrata em sua obra o exemplo dos Afros-Antilhanos que buscavam o embranquecimento da população negra por meio de relacionamentos com as pessoas brancas.

Como também cita Quijano (2005, p. 118): “[...] os povos colonizados e dominados foram postos numa situação natural de inferioridade, e conseqüentemente também seus traços fenotípicos, bem como suas descobertas mentais e culturais [...]. Isto é, há uma enorme desvalorização dos próprios costumes negros para que pudessem se sentir inseridos na sociedade, o que fomentou uma supervalorização da cultura branca europeia.” Portanto, Quijano (2005) conclui que ao mesmo tempo em que ocorre a desvalorização do negro, há uma supervalorização do branco. Podemos observar que, na história da filosofia, há uma tradição colonialista, visto que os filósofos considerados importantes são justamente os mesmos que possuem discursos que fomentam o racismo. É notório que, no ensino de filosofia, há uma hierarquia do

pensamento europeu patriarcal baseado na razão (logos), chamado eurofalocentrismo. O eurofalocentrismo, quando é incitado, é culpado por inviabilizar o pensamento de outras culturas, pois, ao ter sido moldado de forma universalizada, deslegitima o pensamento de outras culturas e a proliferação destes. Para o pensamento eurocêntrico, ao valorizar e universalizar a racionalidade, acaba por excluir e tornar invisível aqueles que fogem do padrão eurofalocêntrico.

Nesse sentido, filósofos como Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau trabalharam com o conceito da existência de um “estado de natureza”, acreditando que, em um momento da história, existiu um período pré-civilizatório que necessitava de contratos sociais para melhorar o vínculo humano. Há também, filósofos como Hume, Kant e Hegel que também reproduziram escritas que incitam ao racismo, podemos observar isso no seguinte trecho de Hume:

[...] há escravos negros dispersos por toda a Europa, dos quais ninguém alguma vez descobriu quaisquer sinais de criatividade, embora pessoas de baixa condição, sem educação, venham a progredir entre nós, e destaquem-se em cada profissão. Na Jamaica, realmente, falam de um negro de posição e estudo, mas provavelmente ele é admirado por realização muito limitada como um papagaio, que fala umas poucas palavras claramente (Hume, 2004, p. 252).

Logo, é evidente que, para esses filósofos, apenas seus saberes são considerados relevantes. Além disso, nota-se que Hume desconhece os saberes da cultura negra, considerando "sabedoria" apenas a sua própria cultura e incitando que o conhecimento europeu é superior e universal. Hegel também nos dá exemplos de pensamentos similares a esse, pois, para ele, a escravidão trouxe aos africanos mais humanidade.

Em Portugal, há a filósofa e escritora Grada Kilomba, a qual levanta questionamentos sobre os padrões seguidos no ensino escolar e acadêmico. A escritora cita que possuímos uma visão delimitada sobre o conceito de conhecimento. Kilomba menciona, como exemplo da hierarquia do eurocentrismo em nossa cultura, a Pinacoteca de São Paulo, onde há diversas obras (esculturas e pinturas) que sequer representam a cultura brasileira.

Nessa perspectiva, o ensino filosófico não é diferente. Podemos observar que o ensino de filosofia no território brasileiro é pautado pela reprodução compulsiva de homens brancos de origem europeia, os quais não possuem as problemáticas contidas em nossa cultura, pois tiveram outras vivências. Isso, posteriormente, torna impossível que esses discentes escrevam sobre suas próprias problemáticas, uma vez que, devido a esse ensino, ficam limitados a serem comentaristas de obras europeias, sempre seguindo o modelo de explorar um conceito de algum filósofo europeu e levar isso para as suas dissertações.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pondera-se que o presente estudo foi capaz de colaborar com os debates e reflexões acerca dos estudos decoloniais, com ênfase nas consequências que o pensamento europeu etnocentrista trouxe aos povos colonizados. Nesse resumo, foi evidenciado como a filosofia europeia contribuiu fortemente para a fomentação de pensamentos

etnocêntricos, fazendo com que apenas a cultura europeia fosse valorizada em detrimento de outros povos e suas respectivas culturas, induzindo um pensamento de supervalorização dos costumes brancos.

Afinal, o ensino filosófico brasileiro nos instrui que é mais "acadêmico" aceitar que a filosofia nasceu na Grécia e, portanto, faz sentido haver um padrão europeu a ser seguido no saber filosófico e na construção de novas produções filosóficas, com problemas filosóficos que não atendem à necessidade de um saber dos povos colonizados com diversas vivências diferentes.

Por essa circunstância, o pensamento colonialista ainda é o parâmetro utilizado na educação brasileira, principalmente no ensino de filosofia, seja no ensino médio ou no âmbito acadêmico. É mostrado também como o pensamento eurofalogocêntrico contribuiu para uma cultura acadêmica de não produzir problemas filosóficos que se conectam às vivências dos povos colonizados, trazendo para a cultura acadêmica brasileira apenas a possibilidade de ser um comentador de algum filósofo específico europeu.

5. REFERÊNCIAS

FANON, Frantz. **Pele Negra. Máscaras Brancas**. Tradução de Renato da Silveira. Rio de Janeiro: EDUFBA, p.199-205. 2008.

HUME, David. **Ensaio Morais, Políticos e Literários**. Tradução de Luciano Trigo. Rio de Janeiro: Topbooks, 2004.

KILOMBA, Grada. Grada Kilomba: “O colonialismo é a política do medo. É criar corpos desviantes e dizer que nós temos que nos defender deles”. Entrevista concedida a Joana Oliveira. **El país**. São Paulo, 12 set, 2019. Disponível em:

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/19/cultura/1566230138_634355.html?%3Fssm=F_B_

Acesso em: 05 de setembro de 2024.

QUIJANO, Aníbal. **Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina**. In: A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. LANDER, Edgardo (org).

Buenos Aires: Conselho Latino-americano de Ciências Sociais - CLACSO, 2005.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa Social, métodos e técnicas**. São Paulo: Editora Atlas, 2010.